

**GROWTH OF COMMON CARP (*CYPRINUS CARPIO*) OF THE LAKE ZAMONBOBO IN
UZBEKISTAN**

Sobirov B.J.,

PhD doctoral student

*Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
st. Bogishamol-232b, Tashkent, Uzbekistan*

Namozov S.M.,

Junior Researcher

*Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
st. Bogishamol-232b, Tashkent, Uzbekistan*

Sobirov J.J.,

Doctor of Philosophy in Biological Sciences (PhD), Senior Researcher

*Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
st. Bogishamol-232b, Tashkent, Uzbekistan*

Kamilov B.G.,

doctor of biological sciences, professor

*Branch of Astrakhan State Technical University in Tashkent Region
University street, 2. Kibray district, Tashkent region, Uzbekistan*

Atamuratova M.Sh.

Doctor of Philosophy in Biological Sciences (PhD), Senior Researcher

*Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
st. Bogishamol-232b, Tashkent, Uzbekistan*

УДК: 597.551.2(575.1)

РОСТ КАРПА (*CYPRINUS CARPIO*) ОЗЕРА ЗАМОНБОБО В УЗБЕКИСТАНЕ

Собиров Б.Ж.

PhD докторант

*Институт Зоологии Академии наук Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол-232б*

Намозов С.М.

младший научный сотрудник

*Институт Зоологии Академии наук Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол-232б*

Собиров Ж.Ж.

доктор философии по биологическим наукам (PhD), старший научный сотрудник

*Институт Зоологии Академии наук Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол-232б*

Камилов Б.Г.

доктор биологических наук, профессор

*Филиал Астраханского государственного технического
университета в Ташкентской области,*

Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р., ул. Университетская-2

Атамуратова М.Ш.

доктор философии по биологическим наукам (PhD), старший научный сотрудник

*Институт Зоологии Академии наук Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол-232б*

Abstract

Common carp (*Cyprinus carpio*) has been caught by fishermen since the 2010s in the newly created Zamonbobo drainage water storage lake (lower reaches of the Zarafshan River, Uzbekistan) and is becoming an object of commercial fishing. The water in the lake is brackish. The aim of the study was to determine the age and growth of roach by scales as of 2024-2025. Common carp hsh large scales; morphologically, age can be determined by alternation of zones with widely spaced sclerites (summer) and narrowly contiguous (winter). Common carp up to 4 years old were identified in the sample. On average, the following growth rates were found for carp in the lake: SL1 – 10.7 cm, SL2 – 19.8 cm, SL3 – 26.8 cm, SL4 – 33.5 cm. The Rosa Lee phenomenon does not occur.

Аннотация

Карп (*Cyprinus carpio*) стал попадаться в уловах рыбаков с 2010х годов во вновь создаваемом озере-накопителе дренажной воды Замонбобо (низовья реки Зарафшан, Узбекистан) и становится объектом промысла. Вода в озере солоноватая. Целью исследования было определение возраста и роста плотвы по чешуе по состоянию на 2024-2025 годы. Карп – рыба с крупной чешуей, морфологически по чешуе возраст

можно определить по чередованию зон с широко раздвинутыми склеритами (лето) и узко сближенными (зима). В выборке определены карпы в возрасте до 4-годовалых. В среднем у карпа в озере выявлен следующий темп роста: $SL_1 - 10,7$ см, $SL_2 - 19,8$ см, $SL_3 - 26,8$ см, $SL_4 - 33,5$ см. Феномен Розы Ли не проявляется.

Keywords: Common carp, *Cyprinus carpio*, fish growth, lake Zamonbobo, river Zarafshan, Uzbekistan
Ключевые слова: Сазан, *Cyprinus carpio*, рост рыб, озеро Замонбобо, река Зарафшан, Узбекистан

Карп (*Cyprinus carpio* L.) в естественном состоянии бассейна Аральского моря был в составе ихтиофауны практически всех равнинных водоемов, включая Аральское море [1, 2]. В самом Арале дикая форма вида – сазан – был ценной промысловой рыбой, в остальных водоемах он был популярным объектом любителей рыболовов, но не создавал высоких концентраций для участия в промысле. Во второй половине XX века для нужд орошения бассейна Аральского моря претерпел серьезное преобразование в результате крупномасштабного ирригационного строительства, в т.ч. были созданы многочисленные водохранилища и озера-накопители дренажной воды в бассейне всех рек. С начала 1960х в республике стало бурно развиваться прудовое рыбоводство с массовым искусственным воспроизводством карпа украинской чешуйчатой породы, завезенной для культивирования. В том числе регулярно с 1960х проводили плановые зарыбления созданных ирригационных водоемов. Карп оказался высоко пластичным видом, стал в новых водоемах, воспроизводиться, создавать численность и во многих стал важной промысловой рыбой. С биологической и промысловой сторон важно оценить основные характеристики биологии вида в новых условиях, в том числе в условиях развития промысла [3, 5].

Озеро Замонбобо (ранее – Солонное) создано практически в XXI веке в солончаковой впадине в юго-восточной части Кызылкума за счет отвода дренажных вод. Гидрографически водоем расположен в низовьях реки Зарафшан. С середины 2010х в озере стали проводить зарыбления годовиками карпа, правда не в больших количествах. С 2020х начат промысловый лов этого вида созданными бригадами. Биологические особенности карпа в этом водоеме ранее не исследовали. Целью данной работы было оценить рост карпа в озере Замонбобо.

Материал и методика. Озеро Замонбобо сформировано за счет дренажных вод в естественном солончаковом понижении земной поверхности в пустыне Кызылкум на юго-западе Бухарской области Узбекистана. Это мелководный водоем. Высота озера над уровнем моря 190 м. Общая площадь около 8 тысяч га, средняя глубина 2-3 м, самая глубокая точка – до 6 м. Вода подается через Центральный Бухарский коллектор с низовьев Зарафшана, после ирригационной системы, питающейся из Тудакульского водохранилища. Гидрографически водоем является сточным, т.к. воду из него через Порсонкульский коллектор отводят в Амударью (рис. 1).

Рис. 1. Озеро Замонбобо в Бухарской области в низовьях бассейна Зарафшана, Узбекистан

Исследовательский лов рыб проводили в марте 2024 и 2025 года. Рыб ловили ставными сетями с ячеей 24 - 55 мм, а также анализировали уловы рыбаков в уловах ставными сетями с ячеей 36 – 70мм. В полевых условиях проводили общий биологический анализ, измеряли общую длину тела (TL, см),

стандартную длину тела до конца чешуйного покрова (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 0,1 г. Строго под основанием первого луча спинного плавника в первом ряду над боковой линии собирали 5-7 чешуй и готовили чешуйные препараты. Препараты изучали

под бинокулярной лупой МБС-2. Подсчитывали количество годовых колец и измеряли их размеры и общий размер чешуй (S, единиц окуляр-микрометра). Таким образом определяли возраст рыб, а также делали обратные расчисления темпа роста по методу Эйнара Леа [4].

Результаты. У карпа длинный спинной плавник, на верхней губе две пары усиков. Рот нижний. В озере вид представлен культурной высокотелой формой. Есть зазубренный костяную луч в спинном и анальном плавниках. В нашей выборке у всех карпов тело было полностью покрыто крупной чешуей (зеркальных карпов, тело которых покрыто очень крупной чешуей лишь местами не было).

Так как мы ловили рыб два года подряд сразу после зимней остановки роста рыб, то мы все особи объединили в одну выборку. Всего проанализировано 76 экземпляров. В выборке были особи плотвы

общей длиной тела 16,0 – 46,5 см, стандартной длиной тела 13,5 – 39,0 см, общей массой тела 70,0 – 1280,0 г в возрасте от годовиков до 4-годовиков.

У карпа чешуя циклоидная. Каких-либо морфологических меток годовых колец не выявили. Зону широко удаленных друг от друга и сближенных склеритов можно принимать за годовую зону. Еще до 15 марта новой зоны роста на чешуях мы не выявили (т.е. рыбы еще не начали рост в новом вегетационном сезоне).

Выявлена сильная положительная зависимость величины стандартной длины от общей длины тела ($r = 0,998$), которую достоверно характеризует уравнение регрессии: $SL = 0,8679*W - 0,949$ (рис. 2).

Также выявлена сильная положительная зависимость общей массы тела карпа от стандартной длины тела: $W = 0,1202*SL^{2,5181}$ ($r = 0,99$) (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость стандартной длины тела от общей длины тела карпа

Рис. 3. Зависимость общей массы тела от стандартной длины тела карпа

Эмпирический темп роста карпа из озера Замонбобо представлен в таблице 1. Восстановленный темп роста плотвы представлен в таблице 2. Видно, что феномен Розы Ли фактически не проявляется.

Таблица 1

Эмпирический рост карпа озера Замонбобо, 2024 - 2025 гг (над чертой – разброс данных, под чертой – среднее арифметическое).

	Годовики	2-годовики	3-годовики	4-годовики
<i>Стандартная длина тела, см</i>	<u>6,0 – 14,5</u>	<u>11, – 30,1</u>	<u>14,0 – 36,0</u>	<u>25,0 – 39,0</u>
	11,0	19,2	26,6	33,5
<i>Общая масса тела, г</i>	<u>11,0 – 130,5</u>	<u>41,0 – 690,0</u>	<u>110,0 – 1240,0</u>	<u>510,0 – 1280,0</u>
	48,1	220,1	508,0	851,7
<i>N, экз.</i>	29	25	64	8

Таблица 2

Восстановленный темп роста карпа озера Замонбобо, 2024 - 2025 г (над чертой разброс, под чертой среднее в возрастной группе)

<i>Возраст, годов</i>	<i>Стандартная длина тела рыб по годам жизни, см</i>				<i>N, экз</i>
	<i>SL₁</i>	<i>SL₂</i>	<i>SL₃</i>	<i>SL₄</i>	
1	11,0				29
2	10,8	20,0			25
3	10,6	20,0	26,8		64
4	10,5	17,7	26,6	33,5	8
Средний темп роста	10,7	19,8	26,8	33,5	
Годовой прирост, см/год	10,7	9,1	7,0	6,7	

Обсуждение. Карп – широко распространенный в Евразии вид, одна из важнейших промысловых пресноводных рыб в мире. В странах СНГ представителей вида, которых поймали из естественных водоемов (т.е. за счет рыболовства), в отчетах показывали, как «сазан», а выращенных в условиях аквакультуры (рыбоводства) – как «карп». Рыбоводы вели постоянно искусственный отбор на высокотелость, быстрый рост, высокую плодовитость, другие показатели. В итоге есть много пород карпа, которые сильно различаются морфологически, в том числе отличаются от прогонистого дикого представителя вида. В начале 1960х завезли в прудовые хозяйства Узбекистана известную породу - украинского чешуйчатого карпа. Искусственно полученным потомством с того времени постоянно зарыбляют равнинные водоемы для повышения их рыбопродуктивности. В водоемах столкнулись местный аборигенный дикий карп (сазан) и культурный. Последний, видимо за счет раннего созревания, отселекционированных преимуществ в росте, высокой плодовитости, высокотелости (а значит – мышечной массы), стал быстро вытеснять дикую прогонистую форму. В том числе в озере Замонбобо прогонистого «дикого» карпа мы не встречали, на что повлияли зарыбления потомством карпа из рыбопитомников во второй половине 2010х.

Карп в озере Замонбобо отличается высокой изменчивостью роста, начиная с годовиков. По

нашему мнению, на указанное влияет порционность нереста карпа в озере с его хорошо сформированной прибрежной растительностью (нерестилища карпа как фитофила), т.о. в наших уловах есть особи первого нереста (крупные годовики) и нереста следующих порций (нерест в августе).

Благодарности: Настоящие исследования проведены в рамках выполнения бюджетной темы «Современное состояние, кормовые взаимоотношения и динамика развития рыб в условиях изменения режима водоёмов Бухарской и Навоийской областей» в Институте зоологии. Авторы благодарны руководству института за создание условий выполнения запланированного объема работ.

Список источников

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с.
2. Берг, Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. 4-е издание. Москва – Ленинград, Издательство АН СССР, 1949, ч. 2, 458с.
3. Камиллов, Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. Ташкент, Фан, 1973. - 220 с.
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
5. Салихов Т.В., Камиллов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана (определитель). Ташкент: Chi-pog-ENK, 2001. -152 с.